

ЁШ ВА ПЕДАГОГИК ПСИХОЛОГИЯНИНГ ТАДҚИҚОТ МЕТОДЛАР

Tursunova Maftuna Abdujabbor qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

"Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13984916>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 19-oktabr 2024 yil
Ma'qullandi: 20-oktabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-oktabr 2024 yil

KEY WORDS

Та'лим-тарбия, метод, психик
жараёнлар, экспериментал
боскич, диагностик тадқиқот.

ABSTRACT

Ҳозирги даврда мамлакатимизда, шу жумладан халқ маорифи системасида амалга оширилаётган ўзгаришлар ўқитувчилар, барча педагоглар олдида ўқувчининг билимларини юксак даражада ўзлаштириши; ўқувчилар мустақил тафаккурини, улар активлигини ривожлантириши; уларда юксак ахлоқий сифатларни тарбиялаш; уларнинг тафаккур, мулоқат, ўқиш, меҳнат қилишга бўлган қобилиятларини тараққий эттириш каби мураккаб ва маъсулиятли вазифаларни қўймоқда. Бу вазифаларни муваффақиятли ҳал қилиш учун фақат педагогика фанининг назарий асосларини, ҳар бир ўқитувчи предметни ўқитиш методикасини, мактаб ўқувчиларининг физиологияси асослари, мактаб ўқувчилари гигиенаси асосларинигина билиш эмас, балки маълум даражада психологик билимларга ҳам эга бўлиш лозим. Ҳар бир педагог маълум даражада психолог ҳам бўлиши талаб этилади, чунки улар ҳар бири фақат ўзига хос бўлган, турли ёшдаги, турли индивидуал хусусиятларга эга бўлган ўқувчилар билан иш олиб боради.

Қириш: Таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларга индивидуал ёндошиш учун уларнинг индивидуал-психологик хусусиятларини, ўқувчилар шахсининг ўзига хослигини билиш, ўрганиш зарур. —Агар педагогика одамни ҳар жиҳатдан тарбияламоқчи бўлса, у олдин ўша одамни ҳам ҳар жиҳатдан билиб олиши керак|| , - деб ёзган эди К.Д. Ушинский.

Шунинг учун ҳар бир ўқитувчи ўқувчиларни ўрганиш усуллари билан қуролланиши шарт. Демак, ёш ва педагогик психология асосларини билиш ҳар бир фан ўқитувчиси, ҳар бир педагог учун муҳим аҳамиятга эга.

Ҳар бир фаннинг ўз предметини ўрганиш методлари бўлгани каби, ёш ва педагогик психология ҳам психология фанининг алоҳида бўлимлари сифатида ўз тадқиқот методларига эга. Ёш ва педагогик психологиянинг методлари фақат назарий, илмий тадқиқот ишлари учунгина эмас, балки кундалик, амалий вазифаларни ҳал қилиш учун ҳам зарур.

Рус психологи Б.Г. Ананьев бўйича тадқиқот методлари 4 гуруҳга бўлинади:

МАВЗУГА ОИД АДАБИЙОТЛАР ТАХЛИЛИ.

I. **Ташкилий методлар:** таққослаш, лонгитюд ва комплекс методлари киради. Таққослаш– умумий психология, ижтимоий психология, пато- психология ва дефектологияда кенг қўлланилади. Ёш ва педагогик психологияда ўрганилаётган психик жараёнларнинг динамикасини аниқлаш учун қўлланилади. Лонгитюд – (узлуксиз) узоқ вақт давомида айни бир хил кишилар ўрганилади. Комплекс – психологик тадқиқотлар бошқа фанлар методлари иштирокида ўтказилади. (шахснинг жисмоний, физиологик, психик ва ижтимоий тараққиёти аниқланади).

II. **Эмпирик методлар:** кузатиш ва ўз-ўзини кузатиш; экспериментал психодиагностика методлари (тест, анкета, суҳбат, социометрия, интервью); фаолият натижаларини таҳлил қилиш; биография методлари.

III. **Маълумотларни қайта ишлаш методлари:** миқдорий (статистика) ва психологик ёки сифатий таҳлил турларига бўлинади.

IV. **Шарҳлаш методлари:** Генетик ва –доналаш|| методлари. Генетик методда тараққиётдаги босқич, поғоналар, инқироз ҳолатлари ажратиб кўрсатилади (вертикал алоқа). Доналаш методида эса шахснинг барча характеристикалари ўртасидаги –горизонтал|| алоқалар аниқланади.

Ёш ва педагогик психологияда тадқиқот ўтқизишнинг қуйидаги 4- босқичи ажратиб кўрсатилади:

- 1.Тайёргарлик босқичи.
- 2.Тадқиқот (эксперимент) босқичи.
- 3.Маълумотларни қайта ишлаш босқичи.
- 4.Маълумотларни тушунтириб бериш босқичи.

Биринчи босқич – тайёргарлик босқичи. Бунда ҳар хил воситалар ёрдамида материал ўрганилади, дастлабки маълумотлар тўпланади (ўқув машғулоти ва меҳнат фаолияти чоғида, турмушда, атайлаб уюштирилган суҳбатлар жараёнида кузатувдан фойдаланилади, баъзан махсус танланган саволлар ёзилган анкеталар қўлланилади, биографик маълумотлар аниқланади, анамнез тўпланади, яъни тадқиқ қилинаётган фактнинг ҳосил бўлишига қадар мавжуд шарт- шароитлар таърифланади ва ҳоказолар).

Иккинчи босқич – хусусан экспериментал босқич бўлиб, тадқиқотнинг қонкрет методикаси амал қилади ва ўз навбатида бу босқич бирин- кетин қўлланиладиган қатор бўғинларга – эксперимент серияларига бўлинади.

Тадқиқотнинг учинчи босқичи – тадқиқот маълумотларини сифат жиҳатидан қайта ишлашдир. У психологиянинг математик аппаратини – дастлаб илгари сурилган фаразнинг тасдиғи тарзида олинган хулосаларнинг ҳаққонийлиги ҳақида ҳукм чиқариш имконини берадиган турли хилдаги статистик усуллар ва эҳтимоллик назариясининг асосий қоидаларини

қўлланишни тақозо этади.

Тадқиқотнинг тўртинчи – босқичи олинган маълумотларни изоҳлаб бериш, уларни психологик назария асосида талқин қилиш, фаразнинг тўғри ёки нотўғрилигини узил- кесил аниқлашдан иборатдир.

ТАХЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР.

Бу методлардан айримларини кўриб чиқамиз.

Кузатиш — психик хусусиятларни узоқ вақт давомида, режали, бирор мақсад асосида ўрганиш. Кузатиш — универсал метод бўлиб, турли вазиятларда ишлатилади. Илмий кузатиш ҳаётий (илмий бўлмаган) кузатишдан тубдан фарқ қилади. Ҳаётий кузатиш – кундалик ҳаётда, режасиз амалга оширилиб, турли тасодифларга боғлиқ бўлади. Кузатиш илмий бўлиши шу билан бир қаторда психологик-педагогик кузатиш бўлиши учун бир қанча талабларга амал қилиши лозим:

1. Мақсадга йўналганлик. Умуман ўқувчини эмас, балки унинг шахсий сифатлари қонкрет намоён бўлишини турли вазиятларда ва фаолиятнинг ҳар хил турларида – ўйин, ўқиш, меҳнат, мулоқат жараёнида кузатиш.
2. Режа. Кузатишни бошлашдан олдин муайян вазифалар белгиланиши (нимани кузатиш), режа тузилиши (вақти ва воситалари), кўрсаткичлари аниқлаб олиши (нимани қайд этиш), бўлиши мумкин бўлган хатолар ва уларни олдини олиш йўллари, тахмин қилинаётган натижаларни ўйлаб олиши лозим. Бунда кузатилаётган хусусият аниқ белгиланиши лозим (улар кўп бўлмаслиги зарур). Кузатишдан мақсад хулқ-атвордаги топилган камчиликларни тўғирлаш йўллари ишлаб чиқиш бўлмоғи лозим.
3. Мустақиллик. Кузатиш йўл-йўлакай қилиниши лозим бўлган эмас, балки мустақил равишда ўтказилиши керак бўлган вазифа бўлмоғи лозим.
4. Табиийлик. Психологик-педагогик кузатиш ўқувчилар учун табиий шароитларда ўтказилиши лозим. У ўқитувчининг иштирокисиз ўтказилиши зарурки, ўқувчи кузатилаётганини сезмасин.
5. Тизимлилик. Кузатиш ўқитувчининг хоҳиши билан эмас, балки доимий режа асосида, тизимли равишда ёки режалаштирилган маълум ораликдан сўнг ўтказилиши зарур.
6. Объективлик. Кузатиш жараёнида ўз тахминларини эмас, объектив факт, ҳаракат, ўқувчилар хулқ-атворининг объектив хусусиятларини қайд этиш ва шу асосда хулоса чиқариш лозим.
7. Қайд этиш. Олинган барча маълумотлар маълум тизимда қайд этилиши лозим. Олинган натижалар кузатиш жараёнида ёки уни ўтказилгандан сўнг дарҳол қайд қилиши керак.

Бироқ кузатиш методининг камчиликлари ҳам мавжуд. Булар :

- 1.Текширувчининг пассив ҳолатни эгаллаганлиги.
- 2.Қайд этишдаги хатолар.
- 3.Қайтариш имконининг йўқлиги. 4.Натижаларни таҳлил қилишдаги субъективизм.

Кузатиш методининг ижобий томони шундаки, экспериментал равишда ўрганиш имкони

бўлмаган фаолиятни анализ қилиш, ўқувчи хулқ-атворини табиий шароитда ўрганиш имконияти мавжуд.

Кузатиш педагогик амалиётда қўлланиладиган асосий методлардан биридир. Кузатиш интерваллари ёшга боғлиқ бўлиши керак.

Туғилгандан 2 - 3 ойгача – ҳар куни 2 - 3 ойдан - 1 ёшгача – ҳар ҳафта Илк болалик яъни 1 - 3 ёшда – ҳар ойда 3 ёшдан 6 - 7 ёшгача – ярим йилда 1 марта 7 - 11 ёшда – 1 йилда 1 марта кузатиш ўтказилиши зарур.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР. Ушбу методикалар синалувчи ҳақида қимматли маълумотларни қўлга киритиш имконини беради. Айниқса, буни тадқиқот предмети объективлаштириш мумкин бўлган психологик жараёнлар ва ҳолатлар бўлганида яққол сезиш мумкин (масалан, яхши англанилмайдиган субъектив кечинмалар ёки мазмун жиҳатидан жуда ўзгарувчан психик жараён ва ҳолатлар – мақсад, кайфият, ҳолатлар диагностикаси). Шуни таъкидлаш ва инобатга олиш зарурки, кам формаллашган методикаларни ўтказиш катта меҳнатни талаб этади (масалан, синалувчини кузатиш баъзида ойлаб давом этиши мумкин) ва кўп жиҳатдан тадқиқотчининг психологик тайёргарлиги ва профессионал тажрибасига асосланади. Психодиагностик суҳбат, кузатувларнинг юксак маданий даражасида ўтказилиши текширув натижаларига тасодифий омиллар таъсиридан сақлаш мумкин.

Кам формаллашган диагностик методикаларни формаллашган методикаларга қарши қўйиш мумкин эмас. Одатда улар ўзаро бир-бирини тўлдиради. Тўлақонли диагностик тадқиқотда иккала турдаги методикаларни гармоник, уйғунлашган ҳолда қўллаш зарур. Масалан, тест ёрдамида маълумот тўплашдан аввал синалувчи билан танишиш (таржимаи ҳоли, мойилликлари, фаолият мотивацияси ҳақидаги ахборот) босқичи ўтказилади.

Бунда интервью, суҳбат, кузатишдан фойдаланилади.

Кам формаллашган методикалар – қўллашнинг қатъий, аниқ қоидаларига эга бўлмаган методикалар. Улар кўпроқ психодиагностиканинг психологик интуицияси ва нисбий тажрибасига боғлиқ.

Формаллашган методикалар – аниқ шаклдаги қоидаларга қатъий амал қилишни талаб қиладиган методикалардир.

Фойдаланилган адабийотлар руйхати.

1. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. – М., 1980.
2. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. : В 2 т. - М. 1980. Т 2.
3. М.Г. Давлетшин ва бошқалар "Ёш даврлар ва педагогик психология" Т.ТДПУ. 2009.
4. М.Г. Давлетшин. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси.
5. Педагогика ва психология|| (илмий оммабоп серия). Т., Низомий номидаги ТДПУ, 1999/1.